

МАЖБУРИЙ ЖАМОАТ ИШЛАРИ ТАРИҚАСИДАГИ ЖАЗО ТУШУНЧАСИ ВА АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Гелдиев Сирожжон Қаҳрамон ўғли

ИИБ Академияси 3-ўқув курси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7435334>

Ўзбекистон Республикасида мустақиллик йилларида демократик ҳуқуқий давлат барпо этиш йўлида иқтисодий, ижтимоий, сиёсий-ҳуқуқий ислохотлар амалга оширди. Шу жумладан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини замон талаблари асосида қайта ташкил этганлиги жуда муҳим аҳамият касб этди. Юртимизда кейинги вақтларда жиноятларни очиш, тергов қилиш, уларнинг олдини олиш, шу орқали фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаш масалаларига жиддий эътибор қаратилмоқда.

Ҳар қандай ҳуқуқий давлатнинг мустақкам ҳуқуқий асосларини шакллантириш, давлат ҳаётининг барча соҳаларини тартибга солиш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш каби муҳим вазифаларни ҳал этиш ҳуқуқий механизмларни ишлаб чиқиш орқали амалга оширилади. Мамлакатимиз истиқлолга эришгандан буён жамиятимизнинг барча жабхаларини тартибга солувчи қонунлар яратилиб, ҳаётга самарали тадбиқ этилмоқда.

Бу ўринда давлатимизнинг жиной-ҳуқуқий соҳада олиб борган сиёсатини, бунда аввало, жиной жазолар тизимидаги амалга оширилган ислохотларни таҳлил қилиб чиқсак. Ислохотлар натижаси албатта қонунларда намоён бўлади. Бу соҳада тегишли норматив меёрий ҳужжатлар, қонунлар ишлаб чиқилди. Шунингдек, тадбиқ этилган ва жорий этилаётган барча қонунларимизга замон талабларига мос равишда ўзгартиришлар киритилиб, енгиллаштирилиб, янада фуқароларнинг қонуний манфаатларини кўзлаб либераллаштирилиб борилмоқда.

Албатта ҳар қандай жамият ҳозирги глобаллашув даврида замон талабларига мос ислохотларни амалга оширишни тақазо этади. Шундай ислохотлардан бири сифатида халқаро ҳуқуқ тамойиллари ҳамда хорижий давлатлар тажрибасидан асосли фойдаланган ҳолда суд-ҳуқуқ соҳасида олиб борилаётган, жиной жазоларнинг либераллаштириш сиёсатини мисол қилиб олсак бўлади.

Жиной жазо ўз табиати, функциялари, мақсадига кўра ижтимоий-ҳуқуқий ходиса сифатида ҳуқуқшунос, файласуф, сиёсатшунослар томонидан ўрганилади ҳамда унга турлича қарашларни вужудга келтиради. В.В. Буш тўғри таъкидлаганидек, жазо қадимий цивилизация давомида жиноят содир этган шахсдан ўч олиш воситасидан, ўтган кўп

асрлар давомида мураккаб трансформацияни бошидан ўтказди. Ўч олишнинг баъзи хусусиятларини сақлаб қолган ҳолда, у ҳозирги вақтда ижтимоий адолатни тиклаш, маҳкумни ахлоқан тузатиш ва янги жиноятларнинг олдини олиш воситаси сифатида қаралади¹.

Хусусан М.Х.Рустамбаев² жазонинг еттита белгисини, А.С.Якубов, Б.А.Миренский, И.А.Соттиев, М.Усмоналиев эса унинг олтита белгисини ажратиб кўрсатади. Мазкур белгилар муаллифлар томонидан турлича талқин қилинган бўлсада, уларнинг барчаси Жиноят кодексида жазога берилган таърифни ёритиш мақсадида ва унинг доирасида таҳлил этилган. Шу ўринда таъкидлаш лозимки, жиноят ҳуқуқи назариясида ҳар қандай жазони тавсифловчи белгиларни қуйидаги икки гуруҳга ажратилади: 1) жазонинг умумий белгилари; 2) жазонинг махсус белгилари. Биринчи гуруҳ белгилар барча турдаги жазоларга хос бўлиб, айнан шу гуруҳ белгилари орқали жиноий жазо чоралари бошқа жиноий-ҳуқуқий хусусиятга эга чоралардан фарқланади. Мажбурий жамоат ишлари жиноят қонунчилиги жазо тизимида энг сўнгги жорий этилган жазо ҳисобланиб, ушбу жазони назарий-ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил этиш муҳим аҳамият касб этади. Шу муносабат билан, жазонинг умумий белгиларига нисбатан мажбурий жамоат ишларининг мутаносиблиги даражаси таҳлили асосида қуйидагиларни ажратиб кўрсатиш мумкин:

1. Жазонинг давлат номидан қўлланилиши. Жазонинг мазкур белгисини таҳлил қилар экан, М.Х.Рустамбаев жазони қўллаш фақат давлатнинг ваколати бўлиб, бундай ҳуқуқ хусусий ёки турли ижтимоий корхона ва ташкилотларга берилмаслигини таъкидласа³, В.В.Буш жазо давлат номидан ва ўзининг барча фуқаролари, бутун жамият манфаатлари йўлида тайинланишини эътироф этади⁴. Ушбу муаммони тадқиқ этган айрим муаллифлар шу восита орқали суд жиноятчига ва унинг қилмишига давлат томонидан берилган салбий баҳони ифодалашини баён қилганлар⁵. Олимларнинг мулоҳазасини давом эттирган ҳолда А.И.Рарог давлат ҳокимияти ривожланиши билан бирга шахсий қасос олиш каби фикрлар ўрнини, жазо фақатгина ихтисослаштирилган давлат органлари томонидан амалга ошириладиган давлатнинг таъсир чораси бўлиши

1 Буш В.В. Принудительные работы как вид наказания в уголовном праве России / Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н., Ставрополь – 2015. – С. 99.

2 Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳ. Умумий қисм. – Т., 2016. – Б.333.

3 Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳ. Умумий қисм. – Т., 2016. – Б.334.

4 Буш В.В. Принудительные работы как вид наказания в уголовном праве России / Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н., Ставрополь, 2015. – С.108.

5 Уголовное право. Общая часть: Учебник / А.С.Якубов, Р.Кабулов и др. – Т., 2004. – С.358; Рустамбаев М.Х. ва бошқ. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. II том. Умумий қисм. Жазо тўғрисида таълимот. Дарслик (тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашр). – Т., 2018. – Б.10

кераклиги тўғрисидаги қоидалар эгаллаганлигини билдиради⁶. Мазкур муаллифлар жазонинг ушбу белгисини умумий ёндашув асосида таҳлил этганликлари сабабли уларнинг фикрларига тўлиқ қўшилиб бўлмайди.

Хусусан, А.И.Парог мазкур белги жазони амалга оширувчи (ижро этувчи) субъектни эмас, балки жазо – субъект сифатида фақатгина давлат номидан қўлланилишини назарда тутди. Яъни муаллиф томонидан жазонинг жиноят-ҳуқуқий субъекти ва жиноят-ижроия ҳуқуқий субъектлари ажратиб кўрсатилмаган. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси ЖК 45¹-моддаси 2-қисмига кўра, маҳкумлар мажбурий жамоат ишларини ўташи мумкин бўлган жойлар (объектлар) ва мажбурий жамоат ишларининг тури мазкур жазонинг ижросини назорат қилувчи органлар томонидан белгиланиши назарда тутилган. Шунингдек, мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазони ижро этишнинг субъекти Э.Н.Яхшибекян томонидан таҳлил этилар экан, мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазосини ижро этувчи субъектлари маҳкум яшайдиган ҳудуддаги жазони ижро этувчи инспекция, шунингдек маҳкумлар томонидан мажбурий жамоат ишлари ўтайдиган ташкилотнинг маъмурияти ҳисобланишини таъкидлайди⁷.

Жазонинг давлат номидан қўлланилишига М.Х.Рустамбаев ўз муносабатини билдирар экан, «Жазони қўллаш бу хусусий шахсларнинг ёки жамоат ташкилотларининг ёхуд уларга тенг тарзда турли хил корхоналар, муассасалар ва ташкилотларнинг ҳуқуқи эмас, балки давлатнинг алоҳида ваколатидир, фақат Ўзбекистон Республикаси номидан, унинг томонидан ваколат берилган органлар жиноий жазони ижро этиш ҳуқуқига эгадирлар. Бунга мувофиқ органлар ўз номидан эмас, балки ЖК 42-моддаси 1-қисмида баён этилган ҳолатлардан тўғридан-тўғри келиб чиққан ҳолда давлат номидан ҳаракат қиладилар», деб таъкидлайди⁸. Муаллиф томонидан билдирилган фикрларга қўшилган ҳолда, мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазони суд фақатгина давлат номидан тайинлаши мумкин деб ҳисоблаймиз.

2. Жазо фақат суд томонидан ҳукм билан қўлланилиши. Жиноий жазони давлат номидан фақат суд тайинлаши конституциявий қоида бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 26-моддасида «Жиноят

6 Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А.И.Парога. – М., 2009. – С.302.

7 Яхшибекян Э.Н. Эффективность исполнения, отбывания наказания в виде обязательных работ: монография – М., 2017. – С. 35.

8 Рустамбаев М.Х. ва бошқ. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. II том. Умумий қисм. Жазо тўғрисида таълимот: Дарслик (тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашр). – Т., 2018. – Б.8.

содир этганликда айбланаётган ҳар бир шахснинг иши судда қонуний тартибда, ошкора кўриб чиқилиб, унинг айби аниқланмагунча у айбдор ҳисобланмайди», дейилади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 12-моддасида «Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига мувофиқ, жиноят ишлари бўйича одил судловни фақат суд амалга оширади», дейилади. Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 468-моддаси 4-қисми моҳиятига кўра, мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазо айнан суднинг ҳукми билан тайинланиши белгиланган ва ҳукмда назарда тутилиши лозим бўлган ҳолатлар ёритилган. Хусусан, мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазо тайинланганда суд ҳукмининг қарор қисмида мазкур моддада назарда тутилган ҳолатлар билан бирга, маҳкум томонидан ўталиши лозим бўлган мажбурий жамоат ишларининг аниқ вақтини кўрсатиши керак.

3. Жазо маҳкумни қонунда назарда тутилган муайян ҳуқуқ ва эркинликлардан маҳрум қилиши ёки уларни чеклаши. Айнан мазкур белги жазоларнинг амалиётдаги жазоловчи моҳиятини ифода этади⁹. Бу масала юзасидан В.В.Буш ўз фикрини билдирар экан, «Жазонинг жазоловчи элементи мазмуни содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражаси ва хусусияти, шунингдек жиноятчи шахсининг хавфлилиги билан белгиланади. Жиноят ва уни содир этган шахснинг ижтимоий хавфлилик даражаси қанча юқори бўлса, жиноий жазонинг жазолаш элементи ҳам юқори бўлади», - деб таъкидлайди¹⁰. Шу билан бирга мазкур белги таҳлили асосида унинг асосий иккита жиҳатини кўриш мумкин: Биринчи жиҳати – жазонинг маҳкумни муайян ҳуқуқ ва эркинликлардан маҳрум қилиши ёки уларни чеклаши.

Мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазо маҳкумни муайян ҳуқуқ ва эркинликлардан маҳрум қилиш ёки уларни чеклашда намоён бўлади. Мазкур ҳолатга А.С.Якубов, Б.А.Миренский, И.А.Соттиевлар ўз эътиборини қаратар экан, улар ҳар қандай жазо қайсидир маънода нимадандир у ёки бу даражада маҳрум қилиш хусусиятига эга бўлиши кераклигини таъкидлайдилар¹¹. Шахснинг мажбурий жамоат ишларига жалб

9 Микаелян С.А. Содержание наказаний в виде обязательных, исправительных и принудительных работ по УК РФ // Научные труды. – №2. – 2014; Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права: современное состояние и перспективы развития. – Саратов, 2014. – С.54-55.

10 Буш В.В. Принудительные работы как вид наказания в уголовном праве России: Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н., Ставрополь, 2015. – С.109-110.

11 Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик / А. С. Якубов, Р. Кабулов ва бошқ. – Т., 2009. – Б.291; Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик (тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашри) / Р.Кабулов, А.А.Отажонов ва бошқ. – Т., 2012. – Б.319.

қилинишини унга нисбатан суд томонидан мажбурийт юклаш деб баҳоланиши мумкин эмас. Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 37-моддасига кўра ҳар бир шахс меҳнат қилиш, эркин касб танлаш, адолатли меҳнат шaroитларида ишлаш ва қонунда кўрсатилган тартибда ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқига эга эканлиги белгиланган.

Мажбурий жамоат ишларига ҳукм этилган маҳкумлар айнан мазкур нормаларда назарда тутилган «меҳнат қилиш», «эркин касб танлаш», «адолатли меҳнат шaroитларида ишлаш» ва «ишсизликдан ҳимояланиш» каби ҳуқуқларидан маҳрум этилмайди ва улар чекланмайди. Чунки, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 37-моддасининг 2-қисмида меҳнатга оид бўлган яна бир ҳуқуқ – «шахсларнинг мажбурий меҳнатга жалб қилинмаслиги» белгиланган бўлиб, унга кўра, суд ҳукми билан тайинланган жазони ўташ тартибидан ёки қонунда кўрсатилган бошқа ҳоллардан ташқари мажбурий меҳнат тақиқланади. Юқоридагиларга кўра суднинг қонуний ҳукмига кўра мажбурий жамоат ишлари жазоси тайинланган шахсларнинг Ўзбекистон Республикаси Конституциясида белгиланган «шахсларнинг мажбурий меҳнатга жалб қилинмаслиги» ҳуқуқидан маҳрум қилиниши ёки уларнинг чекланиши мумкин. Иккинчи жиҳати – маҳрум қилинадиган ёки чекланадиган муайян ҳуқуқ ва эркинликларнинг қонунда назарда тутилганлиги. Жазонинг мазкур белгиси Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилиги таҳлилига кўра, қонунда назарда тутилган муайян ҳуқуқ ва эркинликлардан маҳрум қилиш ёки уларни чеклашдан иборат деб баҳоланган.

Шунга кўра мазкур белги бироз мушоҳадалидир. Чунки хорижий давлатлар жиноят қонунчилиги таҳлилига кўра, бу белги «маҳрум қилинадиган ёки чекланадиган муайян ҳуқуқ ва эркинликларнинг қонунда назарда тутилганлиги» эмас, балки «мазкур кодексда назарда тутилганлиги», «жиноят қонунида назарда тутилганлиги» шаклида баён этилганлигини кузатиш мумкин. Масалан, Россия Федерацияси Жиноят кодексининг

43-моддасида, Қозоғистон Республикаси Жиноят кодексининг 39-моддасида¹², Қирғиз Республикаси Жиноят кодексининг 63-моддасида¹³, Озарбайжон Республикаси Жиноят кодекси 41-моддасида¹⁴, Тожикистон Республикаси Жиноят кодексининг 46-моддасида «маҳрум қилинадиган ёки чекланадиган муайян ҳуқуқ ва эркинликларнинг ушбу

12 <https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K1400000226>

13 <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527>

14 http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353#pos=728;-56

кодексида назарда тутилганлиги», МДХ давлатлари наъмунавий Жиноят кодексининг

45-моддасида ҳамда Туркменистон давлати Жиноят кодексининг 43-моддасида «жиноят қонунида назарда тутилганлиги», шаклида баён этилган бўлса, Молдова Жиноят кодекси 61-моддасида эса жазонинг фақатгина ҳуқуқ ва эркинликлардан маҳрум қилиши баён этилган бўлиб, уларнинг қайси қонунда назарда тутилганлиги кўрсатилмаган, шунингдек, Беларус Республикаси Жиноят кодексининг 47-моддасида¹⁵, Украина давлати Жиноят кодексининг 50-моддасида эса Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида назарда тутилганидек «қонунда назарда тутилганлиги» шаклида баён этилган. Шу билан бирга, М.Х. Рустамбаев жазо тушунчасини миллий қонунчилигимиз бўйича таҳлил қилар экан махсус ҳуқуқ ва эркинликлардан маҳрум қилиш фақат жиноят қонунида кўрсатилади¹⁶, деб баҳолайди.

Билдирилган фикрлардан келиб чиққан ҳолда барча турдаги жазолар учун маълум ҳуқуқ ва эркинликлардан маҳрум қилиниши ёки уларнинг чекланиши Жиноят кодексининг ўзида белгиланиши шарт деган хулоса қилиш мумкин. Мажбурий жамоат ишлари шахснинг конституцияда белгиланган «мажбурий меҳнатдан ҳимояланиш» ҳуқуқидан маҳрум қилар экан, бевосита бу ҳолат Жиноят кодексининг ўзида белгиланган. Мажбурий жамоат ишларини тайинлаш ва ижро этиш тартибларини назарда тутувчи нормативҳуқуқий ҳужжатларда Жиноят кодексида белгиланган қоидалардан бошқа, шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш ёки улардан маҳрум қилишга оид қоидалар белгиланиши мумкин эмас.

4. Жазо жиноят содир этишда айбли деб топилган шахсга нисбатан тайинланиши. Мазкур белги таҳлили асосида унинг асосий иккита жиҳатини кўриш мумкин: Биринчи жиҳати–жазонинг индивидуал хусусиятга эгаллиги, яъни унинг фақатгина маҳкумнинг ўзига нисбатан тайинланиши. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида»ги 2006 йил 3 февралдаги 1-сонли қарорида, «Жазо адолатли бўлиши – ҳар бир ҳолатда индивидуал тайинланиши, жиноятнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасига, айбдорнинг шахсига, шунингдек жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларга мувофиқ бўлиши

15 <http://etalonline.by/document/?regnum=hk9900275>

16 Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳ. Умумий қисм. – Т, 2016. – Б.333.

керак»лиги белгиланган¹⁷.

Профессорлар А.С.Якубов, Р.Кабуловлар ҳақли таъкидлаганидек, у (жазо) қатъий хусусий характерга эга бўлиб, фақат жиноятчининг ўзига нисбатан қўлланилади, ҳеч қандай ҳолатда бошқа шахсларга ўтказилиши мумкин эмас (масалан, вояга етмаган жиноятчининг ота-онасига)¹⁸. Мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазони тайинлаш, ижро этиш ва ўташ қоидаларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлили шуни кўрсатадики, мазкур жазо маҳкумни ҳақ тўланмайдиган фойдали жамоат ишларини бажаришга мажбурий тарзда жалб қилишдан иборат бўлиб, унинг бошқа ҳуқуқ ва эркинликларини чеклашни назарда тутмайди ва бу жазо турининг тўлиқ индивидуал хусусиятга эга эканлигини ифодалайди.

Шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси Жиноят, Жиноят-ижроия кодексларида ва мазкур жазо турининг ижросини ташкил этиш тартиби ҳақидаги Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган низомида ҳам маҳкум ишлаётган ёки ўқиётган бўлса, мажбурий жамоат ишлари ишдан ёки ўқишдан бўш вақтда ўталиши белгиланганлиги, маҳкумнинг бошқа асосий фаолиятининг устуворлигини белгилайди деб ҳисоблаймиз. Иккинчи жиҳати – Жазонинг мажбурлов чораси эканлиги. Жазонинг мазкур белгиси Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилиги таҳлилига кўра, жазонинг мажбурлов чораси эканлиги деб белгиланган. Лекин миллий ва хорижий юридик адабиётларда, шунингдек хорижий давлатлар жиноят қонунчилигида мазкур жазо белгиси «давлатнинг мажбурлов чораси» деб белгиланган.

Хусусан, М.Х.Рустамбаев жазонинг қонунда белгиланган тушунчасидан келиб чиққан ҳолда, жиной жазо давлатнинг мажбурлов чораси ҳисобланишини эътироф этса¹⁹, А.С.Якубов, Р.Кабулов жазо давлатнинг мажбурлов чораси бўлиб, давлатнинг бошқа мажбурлов чораларидан фарқ қилади, деб таъкидлайди²⁰. Фикримизча жазо тушунчасини қонунчиликда эътироф этишда унинг мажбурлов чораси эканлигидан кўра, давлатнинг мажбурлов чораси эканлигини белгилаш мақсадга мувофиқ. Жазога Қирғизистон Республикаси Жиноят кодексига берилган таъриф бошқа давлатлар қонунчилигига кўра анча фарқ қилади ва жазонинг моҳиятини кенгроқ ёритишда тўғри ифодаланган деб ҳисоблаймиз. Хусусан ушбу давлат

Жиноят

кодекси

17 <http://lex.uz/docs/1455976>

18 Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик / А.С.Якубов, Р.Кабулов ва бошқ. – Т., 2009. – Б.292

19 Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳ. Умумий қисм. – Т., 2016. – Б. 333.

20 Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик / А.С.Якубов, Р.Кабулов ва бошқ. – Т., 2009. – Б. 291.

63-моддасида жазога қўйидагича таъриф берилди²¹: Жиноят учун жазо жиноят содир этишда айбдор деб топилган шахсга суднинг ҳукмига кўра қўлланиладиган жиноят-ҳуқуқий таъсир этишнинг мажбурлов чораларидан бири бўлиб ҳисобланади ва маҳкумнинг ушбу Кодексда назарда тутилган ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш ва унга маълум мажбуриятлар юклаш ҳисобланади. Гарчи Қирғизистон Республикаси Жиноят кодексида жазога унинг «жиноятҳуқуқий таъсир этишнинг мажбурлов чораларидан бири ҳисобланиши», «маҳкумнинг ушбу Кодексда назарда тутилган ҳуқуқ ва эркинликларини чеклашда» ҳамда «унга маълум мажбуриятлар юклашда ифодаланиши» каби зарурий белгиларни киритиш орқали бошқа давлатларга нисбатан мукамалроқ таъриф берилишига эришилган бўлса-да, айнан жазо давлатнинг мажбурлов чораларидан бири эканлигининг белгиланмаганлигига эътибор қаратиш лозим.

Ҳозирги давр жадал ривожланиши жамият ҳаётида бир қанча ўзгаришларни талаб қилади. Зеро, бу ҳар қандай соҳани ўз ичига қамраб олади. Бу эса демократик ҳуқуқий давлат барпо этиш учун замин бўлади. Юқоридаги ислохотларни давоми сифатида жиноят қонунчилигида жинойий жазоларни либераллаштиришга киришилди. Бундай ислохотлардан бири Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2015 йил 10 августдаги Қонуни бўлди. Ушбу қонун билан Жиноят кодексида назарда тутилган жазо тизимига янги бир, яъни 43-моддасига д¹ банд билан “Озодликни чеклаш” тариқасидага жазо чораси киритилди. Ушбу жазо тури, ЖКда 48¹-моддасида мустақил жазо сифатида ўз ўрнини топди. Шунингдек, “Озодликдан чеклаш” тариқасидаги жазо фуқароларга нисбатан жинойий жазоларни қўллаш соҳасидаги эркинликларни инобатга олиб киритилган бўлиб, жиноят қонунчилигимизни енгиллаштириш борасида яна бир қадам бўлди. Мазкур ўзгартиришларнинг барчаси мамлакатимизнинг жинойий-ҳуқуқий соҳадаги ислохотлари натижасида амалга ошмоқда.

Ҳар қайси мамлакат жаҳон талабларини инобатга олиб, халқаро стандартларга мос равишда уларнинг нормаларини қўллаган ҳолда ўз қонунчилигида муҳим ўзгаришларни амалга ошириб боради. Шундай ислохотлардан бири давлатимиз жинойий-ҳуқуқий қонунчилигининг жинойий жазоларни қўллаш соҳасида кузатилмоқда. Буларнинг амалий ифодаси бўлиб, халқаро қонунчиликдаги айрим либераллашган

21 <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527>

жазоларни ҳисобга олиб, ҳамжамият тамойилларини қўллаган ҳолда ҳамда амалдаги президентимизнинг ташаббуслари билан янги “Мажбурий жамоат ишлари” тариқасидаги жазоси киритилди. Мазкур турдаги жазонинг киритилиш асосларидан бири 2016 йил 10 октябрь куни Ўзбекистон Президенти вазифасини бажарувчи Шавкат Мирзиёев «Суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Президентининг 4850-сонли фармонини имзолаши бўлди. Ушбу фармон билан киритилаётган бу ўзгартиришлар халқаро стандартлар ва ривожланган демократик давлатларнинг илғор тажрибасига тўлиқ мос келди.

Шу билан бирга, Фармон билан 2017 йилнинг 1 апрелидан жиноят, жиноят-процессуал, фуқаролик процессуал ва бошқа қонун ҳужжатларига инсон ҳуқуқ ва эркинликлари устуворлигини таъминлаш, суд муҳокамасини адолатли ва ўз вақтида ўтказиш, жазонинг адолатли ва инсонийлиги кафолатларини кучайтиришни инobatга олган ҳолда одил судлов самарадорлигини оширишга қаратилган бир қатор ўзгартиришлар киритилди.

Жумладан, қамоқ тарзидаги жиноий жазо тури тугатилиб, унинг ўрнига озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазонинг муқобил турларини қўллаш имконияти кенгайтирилди.

Мазкур фармон асосида Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”²²ги 2017 йил 29 мартда қонуни имзоланди. Мазкур қонун асосида жиноят қонунчилигида янги турдаги муқобил “Мажбурий жамоат ишлари” тариқасидаги жазо ўз ўрнини топди. Мазкур жазо жиноят қонунчилиги жазо тизимининг, яъни ЖКнинг 45¹- ҳамда 82¹-моддаларида ўз ифодасини топган бўлиб, мазкур нормада жазога қуйидагича таъриф бериб ўтилган:

Мажбурий жамоат ишлари - маҳкумни ҳақ тўланмайдиган ижтимоий фойдали жамоат ишларини бажаришга мажбурий тарзда жалб қилишдан иборатдир. Ушбу жазо маҳкум ишлаётган ёки ўқиётган бўлса, ишдан ёки ўқишдан бўш вақтда ўталади.

Маҳкумлар мажбурий жамоат ишларини ўташи мумкин бўлган жойлар

22 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 13-сон, 194-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 30.01.2018 й., 03/18/463/0634-сон

(объектлар) ва мажбурий жамоат ишларининг тури мазкур жазонинг ижросини назорат қилувчи органлар томонидан белгиланади.

Ушбу жазонинг ўташ муддатлари қонунда белгиланган тартибда соатларда ҳисобланади. Яъни бу қуйидагича:

Мажбурий жамоат ишлари вояга етган маҳкумларга нисбатан бир юз йигирма соатдан тўрт юз саксон соатгача бўлган муддатга тайинланади ва олти ой давомида кунига тўрт соатдан кўп бўлмаган вақтда, маҳкумга боғлиқ бўлмаган ҳолатлар юзага келган тақдирда эса, бир йилгача бўлган муҳлатда кунига тўрт соатдан кўп бўлмаган вақтда ўталади.

Шу билан бирга, ушбу жазони қўллашда қонунчилигимизда истиснолар ҳам мавжуд бўлиб, улар қуйидагича;

Мажбурий жамоат ишлари:

- ✓ пенсия ёшига етган шахсларга;
- ✓ ўн олти ёшга тўлмаган шахсларга;
- ✓ ҳомиладор аёлларга;
- ✓ уч ёшга тўлмаган болалари бор аёлларга;
- ✓ биринчи ва иккинчи гуруҳ ногиронларига;
- ✓ ҳарбий хизматчиларга;
- ✓ чет эл фуқароларига ва Ўзбекистон Республикасида доимий яшамайдиган шахсларга нисбатан қўлланилмайди.

Маҳкум суд тайинлаган жазони ўташдан бўйин товлаган тақдирда, суд мажбурий жамоат ишларининг ўталмаган муддатини;

➤ мажбурий жамоат ишларининг тўрт соатини озодликни чеклашнинг ёки озодликдан маҳрум қилишнинг бир кунига тенглаштирган ҳолда ҳисоблаб, озодликни чеклаш ёки озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо билан алмаштиради.

Жазони ўташдан бўйин товланилган вақт жазонинг ўталган муддатига қўшиб ҳисобланмайди.

Шунинг билан бирга қонунчилигимизда вояга етмаган шахсларга нисбатан ҳам мажбурий жамоат ишлари тариқасидаги жазо қўлланилиши назарда тутилган. ЖКнинг 82¹-моддасида қуйидагича таъриф берилган:

Мажбурий жамоат ишлари фақат меҳнатга лаёқатли вояга етмаганларга нисбатан олти соатдан икки юз қирқ соатгача бўлган муддатга тайинланади. Мажбурий жамоат ишлари вояга етмаганларнинг соғлиғига ва маънавий жиҳатдан ривожланишига зарар етказмаслиги, ўқиш жараёнини бузмаслиги лозим.

Шунингдек ушбу нормада, ўн олти ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлган шахслар томонидан мажбурий жамоат ишларини бажариш муддати, агар қонунда

бошқача қоида белгиланмаган бўлса, олти ой давомида кунига икки соатдан ошмаслиги, маҳкумга боғлиқ бўлмаган ҳолатлар юзага келган тақдирда эса, бир йилгача бўлган муҳлатда кунига икки соатдан ошмаслиги керак.

Маҳкум суд томонидан тайинланган жазони ўташдан бўйин товлаган тақдирда, суд мажбурий жамоат ишларининг ўталмаган муддатини;

➤ мажбурий жамоат ишларининг тўрт соатини озодликни чеклашнинг ёки озодликдан маҳрум қилишнинг бир кунига тенглаштирган ҳолда ҳисоблаб, озодликни чеклаш ёки озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо билан алмаштиради.

Жазони ўташдан бўйин товланилган вақт жазонинг ўталган муддатига қўшиб ҳисобланмайди.

Юқорида келтирилган таърифга кўра “Мажбурий жамоат ишлари” тариқасидаги жазонинг моҳиятига тўхталадиган бўлсак аввало, ушбу жазо маҳкумни мажбурий тарзда ижтимоий фойдали меҳнатга жалб этади. Тўғри, мажбурий меҳнатга жалб қилиш нафақат мамалакатимизда балки халқаро қонун ҳужжатларида ҳам тақиқланган, аммо, жиноят содир этган шахсга жазо тариқасида судлар томонидан қўлланилиши буни истисно этади. Демак, биз таҳлил қилаётган мажбурий жамоат ишларига жалб қилиш давлат мажбурлов чораси сифатида қўлланилади. Жумладан, меҳнатга мажбурий жалб этишлик бу фақатгина давлатнинг ваколатли органи томонидан фойдаланиши ҳуқуқи бўлган, жиноят содир этган шахсга нисбатан жиноий жазо шаклида қўлланиладиган мажбурлов чорасидир.

Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш лозимки, чет эл тажрибасидан олинган мазкур жазо хорижий мамлакатларда “жамоат ишлари”, “хақ тўланмайдиган меҳнат”, “Жамият манфаати учун ишлаш” каби номлар билан аталади ва уларда кўриб турганимиздек мажбурий сўзи қўлланилмасада, аммо, мазкур жазо туридан фойдаланадиган барча мамлакатларда жазони қўллашда мажбурийлик белгиси мавжуддир, албатта, фақатгина жиноий жазо шаклида.

Жамоат ишлари деганда нимани тушунамиз? Жамоат ишлари бу – махсус малака талаб қилмайдиган, шахснинг жамият ва атроф муҳит учун ижтимоий фойдали меҳнатни амалга оширишидир. Бундай жамоат ишлари қуйидаги йўналишларда ташкил этилиши мумкин:

- автомобил йўлларини қуриш, уларни таъмирлаш, сув, газ, канализация ва бошқа коммуникацияларни ётқизиш;
- қишлоқ ишларини бажариш, ўрмон хўжалигида ишлаш;

- қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш ва сақлаш;
- уй-жой қуриш, уй-жой фондини, ижтимоий ва маданий объектларни реконструкция қилиш, тарихий ва меъморий ёдгорликларни, мажмуаларни, қўриқланадиган ҳудудларни тиклаш;
- йўловчилар транспортига техник хизмат кўрсатиш, алоқа ташкилотлари иши;
- уй-жой коммунал хўжалиги ва аҳолига маиший хизмат кўрсатишнинг ишлаши;
- ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш, ўрмон паркларини, дам олиш ва туризм зоналарини ривожлантириш;
- иккиламчи хом ашё ва чиқиндиларни йиғиш ва қайта ишлашни ташкил етиш ва бошқалар.

Бундан ташқари, жамоат ишлари савдо ва умумий овқатланиш хизматларини кўрсатиш, аттракционларга техник хизмат кўрсатиш соҳасида амалга оширилади. Жамоат ишлари жазо шаклида қўлланилганда уларнинг турларини белгилаш Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 8 майдаги 346-сонли қарорининг 2-иловасига асосан амалга оширилади. Яъни қуйидаги турдаги ишларга жалб этилиши мумкин:

Шаҳарлар, туманлар, посёлкалар, дам олиш зоналари, спорт ва болалар майдончалари, тарихий-архитектура ёдгорликлари, қабристонларни ободонлаштириш;

- Қурилиш-монтаж ишлари;
- Юк ортиш-тушириш ишлари;
- Соғлиқни сақлаш тизимидаги ишлар;
- Халқ таълими тизимидаги ишлар;
- Мева-сабзавот базаларидаги ишлар;
- Агросаноат комплексидаги мавсумий ишлар;
- Иккиламчи хомашёларни тайёрлаш ва топшириш бўйича ишлари;

“Мажбурий жамоат ишлари”нинг ўзига хос жиҳатларига келадиган бўлсак, улардан бири бу жазонинг ўташ муддатларини соатларда ҳисобланиши. Бу хусусият бошқа жазоларда қўлланилмайди. Шунингдек, суд томонидан жазони ўташ муддатларини белгилашда маҳкумни содир этган жиноятини, унинг ижтимоий ҳафвлилик даражасини ҳисобга олади ҳамда куннинг маълум вақтида маҳкумга енгиллик яратиб бериш мақсадида унинг ўқиш ёки ишига халақит бермаган ҳолатда тайинлайди. Шу билан бирга мазкур турдаги жазонинг шахсларга нисбатан қўлланиш доираси чекланганлиги, яъни фақатгина меҳнатга лаёқатли шахсларга нисбатан қўлланилишини таъкидлаб ўтиш лозим.

Алохида ахамият касб этадиган жиҳати эса, мазкур турдаги жазонинг вояга етмаганларга нисбатан қўллашда ўзига хос хусусият билан ёндашишдир. Хусусан, фақатгина меҳнатга лаёқатли вояга етмаганларга нисбатан қўлланилиши, уларнинг жазони ўташ муддатлари ва шароитини белгилашда эътиборга оладиган жиҳатлари, яъни бунда жазони ўташ муддатлари вояга етмаганларга нисбатан 60 соатдан 240 соатгача белгиланганлиги, жазони ўташ жойи ва тури вояга етмаганга нисбатан оғир бўлмаслиги, жалб қилинган иш тури унинг ўқишига, ишлайдиган бўлса иш вақтига, тарбиясига таъсир этмаслиги ҳамда иш қобилиятига қараб белгиланиши.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига белгиланган жазо тушунчаси ва жазо тизимида назарда тутилган жазоларнинг, хусусан мажбурий жамоат ишлари тариқасидан жазонинг моҳиятидан келиб чиққан ҳолда, жазо тушунчасини қайтадан ишлаб чиқиш ва қонунчиликда белгилаш жазонинг нафақат жиноят қонунчилигидаги моҳиятини англашда, балки мамлакатимизнинг жиноятчиликка қарши курашиш сиёсатида жазонинг ўрни ва родини тўлиқ ёритишда муҳим ахамият касб этади деб ҳисоблаймиз.

References:

1. Буш В.В. Принудительные работы как вид наказания в уголовном праве России / Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н., Ставрополь – 2015. – С. 99.
2. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳ. Умумий қисм. – Т., 2016. – Б.333.
3. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳ. Умумий қисм. – Т., 2016. – Б.334.
4. Буш В.В. Принудительные работы как вид наказания в уголовном праве России / Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н., Ставрополь, 2015. – С.108.
5. Уголовное право. Общая часть: Учебник / А.С.Якубов, Р.Кабулов и др. – Т., 2004. – С.358; Рустамбаев М.Х. ва бошқ. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. II том. Умумий қисм. Жазо тўғрисида таълимот. Дарслик (тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашр). – Т., 2018. – Б.10
6. Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А.И.Парога. – М., 2009. – С.302.
7. Яхшибекян Э.Н. Эффективность исполнения, отбывания наказания в виде обязательных работ: монография – М., 2017. – С. 35.

8. Рустамбаев М.Х. ва бошқ. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. II том. Умумий қисм. Жазо тўғрисида таълимот: Дарслик (тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашр). – Т., 2018. – Б.8.
9. Микаелян С.А. Содержание наказаний в виде обязательных, исправительных и принудительных работ по УК РФ // Научные труды. – №2. – 2014; Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права: современное состояние и перспективы развития. – Саратов, 2014. – С.54-55.
10. Буш В.В. Принудительные работы как вид наказания в уголовном праве России: Диссертация на соискание ученой степени к.ю.н., Ставрополь, 2015. – С.109-110.
11. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик / А. С. Якубов, Р. Кабулов ва бошқ. – Т., 2009. – Б.291; Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик (тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашри) / Р. Кабулов, А.А. Отажонов ва бошқ. – Т., 2012. – Б.319.
12. <https://zakon.uchet.kz/rus/docs/K1400000226>
13. <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527>
14. http://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353#pos=728;-56
15. <http://etalonline.by/document/?regnum=hk9900275>
16. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳ. Умумий қисм. – Т., 2016. – Б.333.
17. <http://lex.uz/docs/1455976>